

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filiali direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

16. Kamalova, A. I., Mavlanov, S. I., & Ismoilov, A. S. (2024). EKTOPARAZITLAR BILAN ZARARLANGAN QORAMOLLAR QON KO‘RSATKICHLARI. *Yangi O‘zbekiston ustozlari*, 2(29), 117-121.

GASTEROPHILUS LICHINKALARINING OTLAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘IGA PATALOGIK TA’SIRI

S.F.Erimov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada Chimboy va Qo‘ng‘irot tumanlarida ilk bor “Ot oshqozon bo‘kasi - gastrofilyoz” kasalligini qo‘zg‘atuvchi *Gasterophilus* lichinkalari og‘iz bo‘shlig‘i to‘qimalarida yashashi o‘tkazilgan gelmintologik tadqiqotlar natijasida isbotlandi. Ular asosan til asosining pastki qismi – *radix linguae* sohasida, ya‘ni tilni og‘iz bo‘shlig‘iga biriktiruvchi mushak qatlamida, hiqqildoq atrofida va shu joyning tepa tanglayga yaqin joylarda joylashgani kuzatildi. Lichinkalar shilliq qavatga yopishib, *miaz* yaralarga sabab bo‘lishi, bunday zararlanishlar otlarning oziqlanish, chaynash va yutish funksiyalarini buzilishlariga olib kelishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari gasterofillyozni klinik kuzatishlar asosida erta va oson aniqlash, mazkur lokalizatsiya joylari veterinar mutaxassislarga differensial diagnostikada, ayniqsa, yurga xos ayrim yuqumli kasalliklardan ajratishda muhim yo‘nalish beradi.

Kalit so‘zlar: *Gasterophilus*, lichinka, otlar patologiyasi, og‘iz bo‘shlig‘i, *radix linguae*, *miaz*, yumshoq tanglay, gelmintologik yorib ko‘rish, til shilliq qavati, hiqqildoq sohasidagi lichinkalar.

Kirish: Gastrofilyoz - otlarda “Oshqozon bo‘kasi” kasalligi bo‘lib, uni *Gasterophilus* avlodiga mansub hasharotlar chiqaradi. Ushbu kasallik, asosan, otlarning oshqozon tizimiga, ayniqsa og‘iz bo‘shlig‘iga joylashadigan lichinkalar orqali rivojlanadi. Og‘iz bo‘shlig‘ida faqat 1-bosqich lichinkalarining mavjudligi va ularning *miaz* (parazitar yara) hosil qilishi dunyo olimlari tomonidan allaqachon aniq bo‘lgan bo‘lsada, 2-3-bosqichli lichinkalarning ushbu joydagi tropizimi (joylashish va yashashi) Qoraqalpog‘iston Respublikasida hozirgi kunga qadar to‘liq o‘rganilmagan. Bu muammo, ayniqsa, gasterofillyozning diagnostikasi va kasallikni erta aniqlashda to‘siqlar yaratmoqda. Ma‘lumki, otlarda gasterofillyoz kasalligining klinik belgilari noaniq tarzda nomoyon bo‘ladi deb izohlanadi. Bu esa veterinariya mutaxassislari kasallikni tez va to‘g‘ri diagnostika qilishda katta qiyinchiliklar tug‘diradi.

Qoraqalpog‘iston mintaqasida ushbu kasallikning to‘liq klinik tasviri va patogenezini o‘rganishning ahamiyati kundan-kunga ortmoqda. Ushbu parazitlar faqat og‘iz bo‘shlig‘iga emas, balki boshqa hazm tizimlarga ham o‘z salbit ta‘sirini o‘tkazib, otlarning umumiy holatini yomonlashtiradi. Ushbu kasallikni aniqlashda immunologik tahlil va immunaferment tahlil kabi ilg‘or diagnostika usullari katta

ahamiyatga ega. Bu usullar parazitning erta bosqichda aniqlanishini ta'minlaydi va davolash jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi. Gasterophilusning parazitlar faolligi va uning organizmga ta'siri haqida yanada ko'proq ma'lumot olish, veterinariya diagnostikasining yangi usullarini ishlab chiqishga yordam beradi va bu o'z navbatida veterinariya sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, patognomonik belgilarni aniqlash, ya'ni kasallikni boshqa kasalliklardan ajratib turuvchi alomatlarini belgilash, bu kasallikni muvaffaqiyatli davolash va profilaktikasi uchun muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlar, veterinariya mutaxassislari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi, bu esa kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolashda katta yordam beradi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot 2025-yil yanvar oyida Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy va Qo'ng'iro't tumanlarida so'yilgan otlarda gelmintologik tekshiruvlar asosida olib borildi. Umumiy hisobda 8 bosh ot - Chimboy tumanida 5 bosh, Qo'ng'iro't tumanida esa 3 bosh ot go'sht mahsuloti maqsadida veterinariya-sanitariya talablariga muvofiq so'yildi. So'yilgan otlarning hazm qilish tizimi, xususan og'iz bo'shlig'i, hiqqildoq, qizilo'ngach, oshqozon va ichaklari to'liq gelmintologik tekshiruvdan o'tkazildi.

Yorib ko'rish *K.I. Skryabin* tomonidan tavsiya etilgan gelmintologik tekshirish uslubining to'liq bo'lmagan (qisman) variantiga asoslangan holda amalga oshirildi. Unga ko'ra, har bir otning til sohasidan boshlab, og'iz bo'shlig'i va hiqqildoq sohasi, shu jumladan, radix linguae, palatum molle, pharynx kabi anatomik tuzilmalar alohida e'tibor bilan makroskopik va mikroskopik ko'rikdan o'tkazildi. Shilliq qavatlarda mahkam joylashgan lichinkalar pinset yordamida ehtiyotkorlik bilan ajratib olindi va Petri idishlariga yig'ildi.

Ajratilgan lichinkalar *K.I. Grunin* va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan morfologik diagnostika mezonlariga tayangan holda 1-, 2- va 3-bosqichlarga ajratildi. Bunda lichinkalarning tana tuzilishi, segmentatsiyasi, spirakulyar apparati, oral kapsulasi shakli va boshqa tashqi morfologik xususiyatlari asos qilib olindi.

Har bir namunada aniqlangan lichinkalarning soni, joylashuvi va rivojlanish bosqichlari alohida qayd etildi. Shuningdek, ularning og'iz bo'shlig'i to'qimalariga yetkazgan zarari, lokal yallig'lanish, miaz holatlari va boshqa klinik belgilar ham baholandi. Ushbu kuzatishlar otlarda gastrofilyoz kasalligini erta aniqlash va differensial tashxis qo'yishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va hududi: Tadqiqot obyekti sifatida Chimboy va Qo'ng'iro't tumanlari yaylovlarida boqiladigan *Equus ferus caballus* (otlar) va Samarkand davlat Veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filialidagi "Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi" laboratoriyasi tanlandi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqotning bajarilishiga Chimboy tumanida ot qassoblari bilan o'zaro suhbat asosida to'plangan ma'lumotlar asos bo'ldi. Ushbu hududda ot boqish va ot sportiga alohida qiziqish bildiruvchi aholi orasida otlarga

oid kasalliklar bo'yicha amaliy ma'lumotlar to'plandi. Ayniqsa, uzoq yillardan buyon ot yetishtirish bilan shug'ullanib kelayotgan mahalliy ot parvarishchilari bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida muhim klinik holatlar qayd etildi. Ulardan biri, otlarning jag' harakatlarida keskin buzilishlar — ya'ni jag'ning to'satdan ochilmay qolishi, chaynash refleksining so'nishi, og'iz orqali og'riqli qichishish holatlari va og'izdan suyuqlik oqish holatlarining ko'plab kuzatilishi bo'ldi. Bu alomatlar ko'pincha aniqlanmay qolgan yoki noto'g'ri tashxis qo'yilgan sababli, ayrim holatlarda otlarning erta so'yilishiga sabab bo'layotgani aniqlandi. Ayniqsa, ko'pkari otlarda bu holatlarning kechishi og'ir bo'lib, ularning sport yoki ishlovchi funksiyalaridan chiqib ketishiga olib kelgani bildirildi.

Bu kuzatuvlar asosida Chimboy va Qo'ng'iro't tumanlarida 2025-yil yanvar oyida go'sht uchun so'yilgan otlar asosida rejalashtirilgan gelmintologik tadqiqotlar o'tkazildi. Xususan, har ikki tumanda umumiy 8 bosh ot tanlab olindi (Chimboyda 5 ta, Qo'ng'iro'tda 3 ta), ular mahalliy go'sht bazarlariga topshirish uchun qushxonada so'yilgan bo'lib, sog'lom tashqi ko'rinishga ega deb baholangan.

Ushbu otlarning butun hazm tizimi to'liq ajratilib, Samarkand davlat Veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filialidagi "Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi" laboratoriyasida Skryabin tavsiya etgan to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish usuli asosida o'rganildi. Mazkur usul bo'yicha hayvonning og'iz bo'shlig'i, til strukturasi, yumshoq va qattiq tanglay, hiqqildoq atrofi, tilning orqa (radix linguae) qismi, epiglottis atrofidagi hududlar diqqat bilan tekshirildi. Yorib ko'rish jarayonida hayvonlarning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlar, til va uning atrofidagi mushakli qatlamlari ostida shubhali nuqtalar, o'zgarishlar va parazitlar bor-yo'qligi ko'zdan kechirildi.

O'rganilgan 8 bosh otning barchasida *Gasterophilus turiga* mansub lichinkalar aniqlandi, bu esa invaziya darajasi 100 foizni tashkil etganligini ko'rsatdi. Lichinkalar 1-, 2- va 3-bosqichlarda bo'lgan bo'lib, ular asosan tilning orqa-pastki sohalarida (radix linguae), ya'ni og'iz bo'shlig'iga birikkan chuqur mushakli qatlamlarda, hiqqildoq (epiglottis) atrofida va yumshoq tanglayga yaqin mintaqalarda joylashgan. Ayrim holatlarda lichinkalar til ustki sirtida, papillalarga yaqin hududlarda ham aniqlandi. Lichinkalarning soni bir ot og'iz bo'shlig'ida 48 nusxadan 181 nusxagacha bo'lganligi qayd etildi.

Aniqlangan lichinkalarning bosqichlari Grunin K.Ya. tomonidan ishlab chiqilgan morfologik mezonlarga asosan belgilandi. Morfologik mezonlarga ko'ra, I-bosqichdagi lichinkalar mayda, yarimshaffof, segmentatsiyalangan va harakatchan bo'lib, asosan tishlar oralig'i, tanglay va til orqa yuzasiga yopishgan. [1,2,3,4,5,6,7,8,9].

1-rasm: *Ot tilida bo'ka lichinkalari (L1, L2, L3)*

II-bosqich lichinkalari qizg'ish-jigarrang rangda, segmentli, o'rtacha harakatchanlikka ega, tana yuzasi tikanlar bilan qoplangan bo'lib, ko'pincha og'iz bo'shlig'i shilliq qavati ostida yoki mushak qatlamiga chuqur kirib boradi. III-bosqichdagilar esa yirikroq, rangi to'q jigarrang, harakatlanish imkoniyati cheklangan, asosan miaz holatlari, ya'ni parazit yallig'lanish va yaralarga sabab bo'luvchi shakldagi lichinkalar hisoblanadi. [10,11,12,13]

Gasterophilus lichinkalari tomonidan og'iz bo'shlig'i to'qimalarida yuzaga kelgan patologik holatlar klinik belgilari bilan mos tushdi. Klinik kuzatishlarga ko'ra, og'riqli yutish, jag' harakatlarining cheklanishi, ishtahaning pasayishi, qusishga o'xshash reflekslar, ba'zida qattiq tanglay giperemiyasi mavjud bo'lgan. Bu holatlar mahalliy yallig'lanishlar, nekrotik o'zgarishlar, o'choqli miaz, shilliq osti infiltratsiyasi va toksik-allergik reaksiyalar bilan izohlandi. [2,4,6,7,8,9,12,13]

Muhimi shundaki, odatda og'iz bo'shlig'i Gasterophilus lichinkalari taraqqiyotining faqat 1-bosqichida bo'ladi, bu esa qiyosiy tahlillarda boshqa mintaqalarda ham tasdiqlangan. Biroq mazkur tadqiqotda 2–3-bosqich lichinkalarining og'iz bo'shlig'ida saqlanib qolishi ularning tropizmini, ya'ni tanlangan anatomik joyga maxsus moslashuvchanligini va biologik taraqqiyoti uchun bu joy doimiy yashash manzili sifatida xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu esa ushbu kasallikning klinik belgilari, tashxisi va patogenezini qaytadan ko'rib chiqish zaruratini tug'diradi. [5,6,7,4,8,10]

Yana bir muhim jihat shuki, Qoraqalpog'iston Respublikasida otlarda og'iz bo'shlig'i miazlari, ularning Gasterophilus lichinkalari bilan bog'liqligi va ayniqsa

2–3-bosqich lichinkalarning doimiy joylashuvi haqida ilgari hech qanday ilmiy manbalarda ma'lumot berilmagan. Shuningdek, bu holatlar bo'yicha otlarda hosil bo'ladigan patologik klinik belgilar, ularning differensial tashxisi, ayniqsa yuqumli kasalliklar (masalan, yallig'lanishli stomatitlar, glossit, og'iz yaralari) bilan farqlanishi to'liq ochib berilmagan.

Ushbu tadqiqot natijalari *Gasterophilus* invaziyasi natijasida yuzaga keladigan og'ir klinik holatlarni veterinariya amaliyotida erta aniqlash, patognomonik belgilarni sistemalashtirish va aniq tashxis qo'yishda immunoferment tahlillar, ELISA va boshqa muqobil usullarini joriy etish zaruratini ko'rsatmoqda. Xususan, og'iz bo'shlig'ida joylashuvchi 2–3-bosqich lichinkalarning mavjudligi, ularning o'choqli miaz chaqirishi otlarning umumiy fiziologik holatiga, ayniqsa nafas olish hamda hazm tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.[13,12,11,10,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Shuningdek, mazkur invaziya *Gasterophilus* turlarining bioekologik xususiyatlari, atrof-muhit omillarining ta'siri, arid hududlarga xos iqlim o'zgarishlari fonida yanada kuchayishi mumkinligini ham inobatga olish lozim. Shu sababli ushbu parazitning og'iz bo'shlig'i mintaqasida joylashuvining mahalliy biologik va ekologik xususiyatlari bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish, profilaktika choralarini mukammallashtirish hamda veterinariya xizmatlari doirasida monitoring tizimini kuchaytirish tavsiya etiladi.

Xulosa va takliflar. Veterinariya amaliyotiga *Gasterophilus* lichinkalarining og'iz bo'shlig'idagi invaziyasini aniqlash uchun maxsus diagnostik algoritm ishlab chiqish: ayniqsa, tilning orqa qismi va hiqqildoq atrofni chuqur tekshirishni o'z ichiga olgan klinik va gelmintologik ko'riklar joriy qilinishi lozim. Profilaktik va davolash choralarini jadallashtirish: otlar uchun mavsumiy antigelmintik davolash (masalan, ivermektin, moxidektin asosidagi preparatlar) kurslarini veterinariya nazorati ostida rejalashtirish zarur. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish: ot parvarishchilari va chorvadorlar orasida parazit kasalliklar, ayniqsa og'iz bo'shlig'i miazlari to'g'risida ma'lumot beruvchi o'quv-seminarlar tashkil etish. Mahalliy iqlim va ekologik sharoitlarning *Gasterophilus* turlariga ta'sirini chuqur o'rganish: parazitning bioekologik moslashuvi va tarqalishini monitoring qilish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cogley, T. P. (1989). Behavior and development of first-instar larvae of *Gasterophilus intestinalis* (Diptera: Oestridae). *Journal of Medical Entomology*, 26(1), 46-51. <https://doi.org/10.1093/jmedent/26.1.46>
2. Zumpt, F. (1965). *Myiasis in Man and Animals in the Old World*. Butterworths.
3. Otranto, D., & Colwell, D. D. (2008). Horses and gastrointestinal parasites: Strongylids and beyond. *Veterinary Parasitology*, 156(1-2), 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2008.04.015>
4. Grunin, K. I. (1965). *Paraziticheskie dvukrylye nasekomye fauny SSSR. Gastrophilidae*. Moskva: Nauka.

5. Erimov , S., Erimov , F., & Jumaniyozova , J. (2024). GASTROFILYOZ - OTLAR (EQUUS FERUS CABALLUS) HAVFLI ENTOMOZ KASALLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222253>. *International Scientific and Practical Conference, 1(1)*, 95-110. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/614>
6. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). ATLAR GASTROFILYOZI QOZGAWTIWSHILARINA EKOLOGIYALIQ FAKTORLAR TÁSIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219999>. *International Scientific and Practical Conference, 1(1)*, 78-84. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/606>
7. Erimov , S., Erimov , F., & Jumaniyozova, J. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI ARID IQLIM SHAROITIDA OTLAR GASTROFILYOZI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222297>. *International Scientific and Practical Conference, 1(1)*, 110-116. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/615>
8. Shakilov , U., Erimov , S., & O'ktamov , A. (2024). GASTROFILYOZ KESELLIGI QOZGAWTIWSHILARINA ANTIGELMINT DÁRI ÓNIMLERI TÁSIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220032>. *International Scientific and Practical Conference, 1(1)*, 84-88. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/607>
9. Farhodovich, E. S. (2024). GASTROFILISTLAR VA EKOLOGIK RESURLAR. *DUNYODA TA'LIM FAN VA INNOVATSION G'oyalar , 56 (5)*, 186-191.
10. Erimov , S. ., Erimov , F., & Jumaniyozova , J. . (2024). GASTROPHYLOSIS-HORSES (EQUUS FERUS CABALLUS) - HAVEN ENTOMOSIS. *Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(19)*, 127–133. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51422>
11. Farhodovich, E. S. (2024). GASTROFILYOZ KASALLIGI QO'ZG'ATUVCHILARIGA ANTIGELMINT DORI VOSITALARI TA'SIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 56(5)*, 181-185.
12. Xudayarov R.Yu., Y. A. R. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ (SamVMChBU_Nukus_filiali), Nukus, Republic of Karakalpakstan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216445>
13. Xudayarov R.Y., Y. A. R. (2024, ноябрь 15). SPORT ATLARINDA MIOZITLERDIN KESHIW QASIYETLERI NAM EMLEW. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ (SamVMChBU_Nukus_filiali), Nukus, Republic of Karakalpakstan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219970>